

Tasso Online

Portale monografico dedicato alle opere e alla biblioteca di Torquato Tasso

<<https://www.torquatotasso.org>>

Autore/autrice: Martina Dal Cengio

Titolo: *Schede sulle opere di Torquato Tasso*

Direzione a cura di: Emilio Russo (Università La Sapienza), con la collaborazione di Franco Tomasi (Università degli studi di Padova)

Coordinamento scientifico ed editoriale: Martina Dal Cengio, Chiara De Cesare, Valentina Leone

Data di generazione del file PDF: 31 ottobre 2024

Codice DOI: 10.5281/zenodo.14023063

Alle signore principesse di Ferrara

Insieme editoriale: Rime

Alla fine degli anni Settanta, in un momento particolarmente tormentato della propria esistenza, Torquato Tasso allestisce una silloge lirica indirizzata «Alle Signore Principesse di Ferrara», composta da una sessantina di componimenti, prevalentemente d'encomio. La raccolta, conservata in un manoscritto autografo della Biblioteca Ariostea di Ferrara (ms. Classe II 473, comunemente siglato F1), è a tutti gli effetti da intendere come un canzoniere, confezionato dall'autore in persona con l'intenzione di donarlo alle sorelle del duca Alfonso II. Le destinatarie, a cui il poeta si rivolge nella breve epistola dedicatoria, sono Lucrezia e Leonora d'Este, figure care a Torquato fin dagli anni Sessanta. Per entrambe il poeta scrisse altri versi d'occasione: a Leonora una canzone d'auspicata guarigione, inclusa fra le *Rime degli Accademici Eterei* del 1567 (Tasso 2013b, n. 42); a Lucrezia, per il suo matrimonio con Francesco Maria Della Rovere, nel 1570, una piccola serie epitalamica (Rime nn. 536-538). È nella stessa circostanza che Tasso diede anche pubblica lettura delle sue cinquanta *Conclusioni amorose*, poi rievocate ne *Il Cataneo ovvero de le Conclusioni amorose* (1588 ca.).

Il libro di rime, contraddistinto da un'ansiosa reverenza, ricorre a un'architettura sapiente che non segue un ordinamento cronologico-narrativo; al contrario, attraverso una «disposizione dei testi che determina una progressione tematica verso il centro della silloge» (Scattola 2020, p. 111), gli interlocutori tassiani si susseguono in una galleria encomiastica che sembra trovare il suo naturale punto di arrivo in Alfonso II d'Este (nn. 24-28, 31, 40-41, 44). Tasso confidava proprio nell'intercessione delle principesse per recuperare il proprio rapporto con il duca, in quegli anni compromesso da un insieme di contrasti. Non a caso, l'elogio dei protettori e la devota fedeltà alla casata costituiscono i temi portanti di gran parte delle liriche. Nel canzoniere, l'io dà voce a un'articolata supplica celebrativa che ha il suo fine principale nella manifestazione di lealtà verso l'intera famiglia estense, qui evocata nella pluralità dei suoi soggetti. Oltre ai tre sonetti per gli «Herói di Casa d'Este» (nn. 30, 42-43), si annoverano rime in lode anche di altri esponenti della famiglia - Marfisa (nn. 1, 10), Maria di Savoia, moglie di Filippo d'Este (n. 14), il cardinale Luigi (n. 15), Lucrezia (n. 16), Alfonso I (nn. 41, 44), Ercole II (n. 41) - nonché in omaggio alla tomba, o a pubblici monumenti di componenti della casata ormai scomparsi: di Alfonso I (nn. 35-36), di Ercole I (nn. 37-38) e del cardinale Ippolito I (n. 39). Fra i vari componimenti esplicitamente indirizzati alle sorelle d'Este (nn. 1, 12, 16-17, 20-21, 52, 56, 61), sono particolarmente degne di nota due canzoni: la mesta *O figlie di Renata* (n. 21) e, in posizione di chiusura, *Già il lieto anno novello* (n. 61), nella quale il «clima di conciliazione universale e trionfo primaverile dell'amore» (Residori 2011, p. 29) approda nella preghiera di potersi riconciliare con la corte ferrarese.

Il volume omaggia anche altre figure significative per la biografia tassiana, quali Vincenzo Gonzaga (n. 13), futuro duca di Mantova, e l'amico Scipione Gonzaga (n. 51). Spiccano altresì testi di soggetto partenopeo: oltre al componimento per

il poeta Ferrante Carrafa (n. 4), Tasso si rivolge alla città di Napoli in tre sonetti (nn. 45-47), occasione preziosa per omaggiare le proprie origini campane e ribadire nuovamente il proprio auspicio affinché il duca di Ferrara lo riammetta nelle proprie grazie. Infine, sono da segnalare i versi in lode della regina di Francia (n. 11) e il dittico per Carlo V (nn. 48-49), a cui fa seguito un sonetto per Barbara d'Austria (n. 50), prima moglie del duca Alfonso II, morta nel 1572. L'ossequio alla famiglia d'Asburgo deve essere interpretato, ancora una volta, in chiave estense. Tasso intende sottolineare soprattutto il legame matrimoniale di Alfonso II con la prestigiosa casata asburgica, accennando anche al fatto che, alla morte di papa Leone X, il duca Alfonso I aveva già provato, invano, a rivendicare una consanguineità con gli Asburgo (Tasso 1995c, pp. 127-128).

Una delle più significative peculiarità della raccolta è l'impiego ricorrente di riferimenti classici, con un debito soprattutto nei confronti di Ovidio, alle cui sorti il poeta pare associarsi in virtù di un comune allontanamento forzato dal proprio mecenate. Oltre ad attingere a piene mani all'ipotesto ovidiano, in particolar modo dai *Tristia* (su questo si veda Granata 1999), Tasso condivide con il poeta latino un sapiente rispecchiamento autobiografico nella mitologia classica. In questa prospettiva, il poeta si identifica via via con: Apollo, tormentato da Giove (n. 4); Fetonte, castigato per i suoi eccessi di ambizione (nn. 4, 15-16); Polissena, ingiustamente condannata a morte per assecondare la volontà dell'amato (n. 19); Issione, punito per la propria ingratitude (n. 25); Ulisse, alla costante ricerca di ristoro (n. 54); e Achille, a cui è ingiustamente precluso «l'arringo» della gloria (n. 61). Infatti, «Tasso si appropria delle immagini mitiche attraverso un'interpretazione ingegnosa che ne privilegia una valenza particolare ma al tempo stesso lascia sussistere un alone di ambiguità: grazie al mito l'autobiografia poetica può dunque suggerire anche ciò che non è apertamente dicibile» (Residori 2011, p. 33). Tracce del serrato dialogo tassiano con i classici affiorano pure nei testi amorosi per destinatari femminili anonimi, talvolta connotati da una certa audacia erotica (nn. 2, 6, 9), come nel caso del sonetto *Viviamo, amianci, o mia gradita Ielle* (n. 6), nella cui filigrana è agilmente riconoscibile la memoria di *Vivamus mea Lesbia atque amemus* (Catullo *Carm.* 5).

Struttura

Serie lineare di sessantuno componimenti, così articolati: cinquantatré sonetti (nn. 1-6, 9, 11-13, 15-19, 22, 23-59), due madrigali (nn. 7-8), una serie di dieci ottave (n. 60) e cinque canzoni (nn. 10, 14, 20-21, 61).

Storia del testo

L'allestimento della silloge per le Principesse di Ferrara si iscrive in una fase particolarmente dolorosa della vita del poeta, come ammette lui stesso fin dalle prime righe dell'epistola dedicatoria: «queste rime composte da me in quest'ultimi anni delle mie infelicità» (p. 17). Probabilmente l'autore si riferisce al periodo compreso tra il 1575 e il 1578 (Tasso 1995c, pp. 118-130): sempre più in conflitto con la corte estense e ormai smarrito nel vortice della propria angoscia, nel giro di pochi anni, Tasso si autodenuncia all'Inquisizione, senza trarre alcun conforto dalla propria assoluzione, e arriva ad assalire un servitore della corte estense, ragione per cui nel 1577 viene rinchiuso per qualche giorno nel cortile del Castello di Ferrara. A quel punto, i rapporti già tesi con la corte d'Este naufragano del tutto. Dopo una fuga in Campania dalla sorella Cornelia e un vano tentativo di trovare nuovi protettori, nel 1579 Tasso ritornò a Ferrara, in

occasione del matrimonio tra Alfonso II e la giovane Margherita Gonzaga. Proprio in questa circostanza, Torquato insultò pubblicamente il duca, che ne ordinò l'arresto e la reclusione al Sant'Anna.

Queste sono le coordinate in cui prese forma il codice ferrarese, la cui preparazione si deve collocare tra il 1579 e il 1580, in corrispondenza con i primi mesi della sua prigionia. Risulta difficile essere più precisi poiché la lettera di dedica del manoscritto ferrarese non è datata: Luciano Capra la fa risalire al 1579 (Tasso 1995c, pp. 122-123), mentre Angelo Solerti al primo maggio 1580 (Solerti 1895, p. 346). Al di là del momento esatto del suo confezionamento, il canzoniere ospita componimenti redatti anche negli immediati anni precedenti. Ad esempio, alcuni riferimenti del sonetto *Nel tuo petto real da voci sparte* (n. 11), per la regina di Francia Caterina de' Medici, suggeriscono una composizione anteriore al 1574; le dieci ottave della *Gelosia* (n. 60) presentano invece punti di contatto con il *Discorso sopra la Gelosia*, recitato da Tasso a Modena all'inizio del 1577; mentre i sonetti alla città di Napoli (nn. 45-47) e il trittico di ambientazione partenopea (nn. 57-59) furono verosimilmente composti da Tasso durante la sua fuga a Sorrento, nell'autunno del 1577 (per le ipotesi di datazione si rimanda all'edizione Tasso1995c).

Il testimone principale della silloge coincide con il manoscritto autografo ferrarese F1, minuziosamente descritto in Ranzani 2003, pp. 569-572. Si tratta di un codice dall'ordinamento arioso e di pregevole cura calligrafica, sebbene non manchino alcune sviste, solo parzialmente sanate dall'autore. La mano è principalmente tassiana, ma rimangono alcuni dubbi sull'autografia integrale (Russo 2022, p. 379). Per esempio, a c. 4r, il sonetto *Non ho sì caro il nodo ond'al consorte* (n. 5) è certamente autografo solo fino al v. 7 (Ranzani 2003, p. 569). Inoltre, si devono segnalare alcune lacune: le cc. 5v e 6r, bianche, lasciano spazio «per due sonetti de' baci», come precisa una nota autografa di Tasso; allo stesso modo, l'epitalamio per Marfisa d'Este, *Già il notturno sereno* (n. 10), probabilmente redatto in concomitanza delle sue nozze con Alfonsino d'Este, avvenute nel giugno del 1578, si interrompe bruscamente al v. 45. Della raccolta esiste anche un altro testimone manoscritto, copia diretta di F1 (Ranzani 2003, pp. 572-573). Si tratta di un codice attualmente irreperibile, noto agli studi con la sigla di Pt e forse da assegnare alla mano di Giulio Mosti, giovane priore che, proprio durante gli anni della reclusione di Tasso a Sant'Anna, aiutò il poeta nella copia di materiale manoscritto ed epistolare.

La raccolta non andò in stampa. Secondo Matteo Residori (2011, p. 35 n. 33), il poeta si sarebbe riferito proprio a questa silloge quando, in una lettera all'amico Scipione Gonzaga del settembre 1580, arrivò a giudicare alcuni dei suoi versi come «usciti da le mani ne la mia pazzia, i quali per migliaia di scudi non vorrei che si vedessero» (*Lettere* n. 136, vol. II, pp. 95-96). Tuttavia, contrariamente a quest'auspicio, tutti i componimenti del manoscritto ferrarese, talvolta solo lievemente ritoccati o con varianti più consistenti, confluirono nei due volumi di *Rime* pubblicati da Aldo Manuzio il Giovane a Venezia, tra il 1581 e il 1582, e continuarono a circolare anche nelle successive stampe degli anni Ottanta. Più o meno nello stesso periodo, alcuni testi amorosi furono recuperati da Tasso nel codice autografo Chigiano L VIII 302 (nn. 1-2, 5-6, 9, 23) e nella *Prima parte delle Rime* (nn. 2, 5, 13, 23, 56, 60), edita a Mantova 1591: il primo, approntato tra il 1583 e il 1584, rappresenta il primo tentativo dell'autore di ordinare le proprie poesie amorose in un canzoniere organico, il secondo la definitiva raccolta delle liriche amorose tassiane. Parimenti, un folto gruppo di

componimenti (nn. 18, 27-28, 30-31, 35-41, 43-45, 49, 51) trova riscontro, seppur con significative varianti redazionali, nel ms. Vat. Lat. 10980, che ospita il progetto tassiano, rimasto inedito, di un ulteriore volume di rime encomiastiche.

Le rime per le Principesse di Ferrara godettero di una certa fortuna ottocentesca, grazie alla loro parziale inclusione nella *Vita di Torquato Tasso* di Giovanni Battista Manso, che se ne servì in chiave biografica, quasi romanzesca.

Date di elaborazione

1574-1580

Testimoni manoscritti

II. 473 • Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea

Edizione di riferimento

Tasso 1995c = Torquato Tasso, *Alle signore principesse di Ferrara*, ripasso del quaderno autografo a cura di Luciano Capra, Ferrara, Corbo, 1995

Bibliografia

Solerti 1895 = Angelo Solerti, *Vita di Torquato Tasso*, Torino-Roma, Loescher, 1895

Granata 1999 = Carlo Gardenio Granata, *Memorie dei "Tristia" ovidiani nel quaderno autografo di rime del 1578*, in *Il merito e la cortesia. Torquato Tasso e la Corte dei Della Rovere*, Guido Arbizzoni, Giorgio Cerboni Baiardi, Tiziana Mattioli e Anna T. Ossani, Ancona, Il lavoro editoriale, 1999, pp. 193-215.

Ranzani 2003 = Claudia Ranzani, *Due testimoni delle rime alle principesse di Ferrara*, in *Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma*, Roma-Padova, Editrice Antenore, 2003, pp. 569-588

Residori 2011 = Matteo Residori, *Teoria e prassi dell'encomio nel Tasso lirico*, in *Forme e occasioni dell'Encomio tra Cinque e Seicento*, a cura di Danielle Boillet e Liliana Grassi, Pisa, Pacini Fazzi, 2011, pp. 19-49

Scattola 2020 = Anna Scattola, «*Alle Signore Principesse di Ferrara*»: un canzoniere encomiastico di Torquato Tasso, in «Studi tassiani», LXVIII, 2020, pp. 97-112

Russo 2022 = Emilio Russo, *Torquato Tasso*, in *Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento. III*, a cura di Matteo Motolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo (con la consulenza paleografica di Antonio Ciaralli), Roma, Salerno, 2022

Risorse correlate

1 lettera di Tasso in cui l'opera è citata

MARTINA DAL CENGIO

Codice Chigiano

Insieme editoriale: Rime

Nel pieno della reclusione a Sant'Anna Tasso, scontento della caotica circolazione delle sue rime, non autorizzata e piena di sviste, decide di riorganizzare il proprio materiale lirico. Nel corso degli anni Ottanta questo versante costituisce uno dei cantieri a cui il poeta si dedica più intensamente, intrattenendo un frequente scambio con i tipografi, postillando alcune stampe edite in quel periodo e avviando un frenetico lavoro di correzione e riscrittura dei propri testi. Soprattutto, Tasso va maturando l'idea di allestire un progetto editoriale suddiviso in tre parti, ripartite tematicamente: le poesie amorose, le poesie encomiastiche e le poesie sacre. A riferirlo è lui stesso, in una lettera diretta all'editore Giovanni Giolito del 1591: «Nel primo volume de le poesie vorrei che si pubblicassero gli Amori; nel secondo, le Laudi e gli Encomi de' principi e de le donne illustri; nel terzo, le cose sacre, o almeno in laude de' prelati» (*Lettere* n. 1335). In realtà, solo i primi due volumi vedranno la luce (*Rime. Parte prima*, Mantova 1591; *Rime. Parte seconda*, Brescia 1593); il terzo, anche a causa della sopraggiunta morte dell'autore, non raggiungerà mai i torchi. A fine Cinquecento una simile distribuzione tematica della materia lirica non costituisce una novità. Eppure l'esempio di Tasso «è davvero importante per illustrare una sorta di definitivo affrancamento delle forme del libro di poesia del secondo Cinquecento dal modello dei *Rerum vulgarium fragmenta*» (Tomasi 2023, p. 44). In questa prospettiva il codice Chigiano, manoscritto autografo oggi custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Chigiano L VIII 302), rappresenta il primo tentativo del poeta di approntare un canzoniere organico di materia amorosa, primo passo verso un più articolato impianto macrostrutturale del suo complessivo corpus di rime.

All'interno della produzione lirica tassiana l'importanza del Chigiano, confezionato tra il 1583 e il 1584 (Martignone 1990, p. 70), è ormai acquisita. Innanzitutto la sua autografia garantisce un progetto conforme alla volontà d'autore, aspetto non irrilevante a fronte dell'intricata diffusione non autorizzata delle sue poesie, di cui Tasso non manca di lamentarsi ripetutamente (es. *Lettere* n. 580). Inoltre il manoscritto, rimasto incompiuto, anticipa la pubblicazione delle *Rime del sign. Torquato Tasso. Prima parte*, licenziate dall'editore mantovano Francesco Osanna nel 1591, da intendersi come la definitiva raccolta delle sue liriche amorose, ordinate dal poeta in persona e accompagnate da numerosi autocommenti. Di questi ultimi nel manoscritto Chigiano non c'è traccia, ma gli argomenti premessi ai singoli testi «costituiscono una delle novità più rilevanti del canzoniere» (Martignone 1990, p. 74).

Il codice Chigiano è bipartito: la prima sezione è dedicata all'amore del poeta per la dama ferrarese Lucrezia Bendidio, effettivamente conosciuta da Tasso nei primi anni Sessanta in occasione di un comune soggiorno ad Abano; la seconda è diretta alla mantovana Laura Peperara, gentildonna apprezzata al tempo per i suoi meriti canori (per i suoi rapporti con Tasso si rimanda a Durante - Martellotti 2010).

Nel canzoniere, la cui lingua e veste retorica sono state studiate da Davide

Colussi (2011), si avverte una parabola narrativa scandita da consueti tasselli della topica amorosa. Sulla scorta di un modello petrarchesco e bembiano, dopo un sonetto proemiale di stampo penitenziale (per uno studio dei sonetti liminali del Chigiano, si veda Martignone 1997), seguono immediatamente due componimenti incentrati sull'attimo dell'innamoramento (nn. 2-3, con riferimento alla numerazione dell'edizione Gavazzeni - Martignone 2004, da cui si cita) e un sonetto rivolto alla passione travolgente che investe l'io (n. 4). A seguire il poeta indugia sulla lode dell'amata, soffre per la sua lontananza, vive varie occasioni mondane (celebre il quartetto dedicato al ballo, nn. 29-32; per un commento vd. Torre 2019a), lamenta gli effetti della gelosia e l'atteggiamento spietato dell'amata, al punto da fantasticare sul giorno in cui la sua donna, con sgomento, si scoprirà invecchiata (nn. 48-50). Il racconto si conclude però all'insegna di una pacificazione: nella solenne canzone *Quel generoso mio guerriero interno* (n. 81) l'io, allontanandosi sensibilmente dal solco petrarchesco, si pente del proprio sdegno e sceglie di continuare ad assecondare il proprio amore terreno, indirizzando i propri sentimenti verso una nuova donna, Laura Peperara; una lettura critica del testo si legge in Tomasi 2013. Da un punto di vista narrativo la seconda metà del Chigiano è meno salda rispetto alla precedente. La lode per Laura, quasi sempre iscritta in una cornice bucolica, consente al poeta bisticci letterari di gusto petrarchesco, complice la sua frequente identificazione con l'aura, l'aurora e il lauro. Nella seconda parte del canzoniere Tasso inserisce anche componimenti d'elogio per altre celebri nobildonne del tempo, ossia Leonora Sanvitale (nn. 123-124, 142, 144-145, 150), Barbara Sanseverina (nn. 140 e 143), Tarquinia Molza (nn. 135 e 139) e Leonora d'Este (nn. 152-153, 155). Come ha sottolineato Vercingetorige Martignone, la scelta di concludere il volume con un motivo encomiastico nei confronti della casata estense è da intendere, nel pieno della disperazione per la prigionia, come «uno dei tanti messaggi rivolti ad Alfonso e alle sorelle (lusinghe, richieste di clemenza e di intercessione)» (Martignone 1990, p. 97). A una ravvicinata disamina di alcuni singoli testi della silloge si sono dedicati Franco Tomasi (2012), Loris Trotti (2014-2015) e Valeria Di Iasio (2017).

Struttura

Il canzoniere è scandito in due parti: la prima si compone di ottantuno componimenti (63 sonetti, 4 canzoni, 13 madrigali, 1 ballata); la seconda di settantacinque testi (47 sonetti, 3 canzoni, 22 madrigali, 3 ballate).

Storia del testo

Negli anni della sofferta reclusione ferrarese, Tasso decide di sistemare in maniera organica una parte della propria produzione lirica. L'ultima raccolta poetica congedata con la sua piena approvazione risaliva a molti anni prima, ossia al 1567, con la pubblicazione delle *Rime eternee*: da quel momento, pur non avendo mai smesso di comporre versi, non ne aveva più consegnati ai torchi. Tuttavia, a partire dal 1579, sempre più editori avevano cominciato a divulgare, senza il consenso dell'autore, le poesie tassiane, per lo più corrotte da molteplici imprecisioni. Queste sono le coordinate in cui Tasso, desideroso di affrancare i propri versi dal proliferare di stampe pirata, si accinge, tra il 1583 e il 1584, a confezionare un proprio canzoniere amoroso, trasmessoci da un manoscritto autografo conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Chigiano L VIII 302, da cui prende il nome); per la descrizione dell'esemplare si rimanda a Gavazzeni - Martignone 2004, pp. IX-XII.

Il codice fotografa la frenetica attività di scrittura e riscrittura del poeta: ospita infatti numerose postille, per lo più indicazioni di spostamento, varianti soprascritte, cancellature e rifacimenti. In quattro casi, rispettivamente alle cc. 43v, 63r, 66v e 94v, i componimenti, dopo essere stati cassati, vengono riscritti in una nuova stesura (nn. 71, 105, 111, 156). I testi sono sempre autografi, ma si rilevano anche annotazioni di altre mani: una dà conto dell'ordinamento dei testi; un'altra, di epoca successiva, informa dell'eventuale esito a stampa dei singoli componimenti (per queste informazioni vd. Russo 2022, p. 378). Il travagliato iter compositivo del Chigiano è stato indagato, tra gli altri, da Isella - Gavazzeni 1973, Martignone 1990, Gavazzeni - Martignone 1997, questi ultimi autori di un'edizione critica, pubblicata nel 2004 all'interno dell'Edizione Nazionale delle opere tassiane.

Il canzoniere si compone di centocinquantasei testi, in gran parte già editi al momento del suo allestimento. Difatti novantatré componimenti del codice Chigiano erano apparsi nella *Scielta delle Rime del Sig. Torquato Tasso. Parte Prima* (Ferrara, Baldini, 1582); venti testi figuravano invece fra le *Rime e Prose del Signor Torquato Tasso, Parte Terza* (Venezia, Vasalini, 1583). L'autore li ripropone nella propria raccolta manoscritta, talvolta limitandosi a ritoccarli lievemente o, in altri casi, apportando interventi più consistenti; per alcuni affondi puntuali sulla stratificazione redazionale di alcune liriche attestata nel Chigiano si rimanda ai lavori di Caretti 1973b, in merito al sonetto n. 84 (*Si bei non sono i fiori onde Natura*), e di Martignone 1995, che si sofferma invece sui primi dieci sonetti della silloge. Per settantatré componimenti del canzoniere si dispone anche di una fase redazionale intermedia, testimoniata dai postillati tassiani della stampa Baldini 1582 (Ts1 - Milano, Biblioteca Ambrosiana, S P 22), dove il poeta annota cinquantasei rime, e della stampa Vasalini (Ts2 - Roma, Biblioteca Angelica, Aut. I 24), in cui la variantistica d'autore interessa invece diciassette componimenti. Soprattutto, nel predisporre il proprio canzoniere amoroso, Tasso recupera gran parte dei versi giovanili che, non ancora ventenne, aveva indirizzato a Lucrezia Bendidio, damigella ferrarese conosciuta tra il 1561 e il 1562, e da lui mandati in stampa fra le *Rime eteree* (1567): in altri termini, il poeta sceglie di ritornare su testi licenziati quasi vent'anni prima, apportando qualche modifica testuale e disponendoli in posizione di apertura della nuova silloge amorosa. Delle quarantadue poesie tassiane incluse nel volume degli Eterei, ben trentacinque confluiscono nel Chigiano (trentuno nella prima sezione, quattro nella seconda), seppur con un ordine sensibilmente diverso rispetto alla disposizione primigenia. Sono solo sette i componimenti "eterei" respinti da Tasso, con tutta probabilità esclusi perché connessi a «motivi encomiastici e non amorosi» (Martignone 1990, p. 73). Oltre ad attingere da materiale poetico già edito, nel Chigiano, Tasso non manca di includere anche trentasette componimenti fino a quel momento mai attestati prima (nn. 11-15, 19, 38-39, 43-44, 47, 57-58, 61-62, 64-71), esaminati da Martignone 1990, pp. 81-83 e 98-99.

Il codice Chigiano, benché molto avanzato nella sua messa a punto, rimane incompiuto e non va a stampa, contrariamente all'intenzione manifestata dal poeta a Scipione Gonzaga in una lettera del 15 ottobre 1584 (*Lettere* n. 306), che «pare confermare l'esaurimento del lavoro sulle rime» (Gavazzeni - Martignone 2004, p. XIV). In quell'occasione, secondo Dante Isella (2009b, p. 101), il poeta avrebbe sottoposto all'amico «non il codice autografo, appena finito di approntare, ma proprio i due esemplari postillati (Ts1 e Ts2) che sono giunti sino a noi».

Probabilmente nel corso del 1585 Tasso spedisce il canzoniere al sacerdote bergamasco Giovan Battista Licino, perché ne tragga una copia: il manoscritto rimarrà fra le mani di quest'ultimo fino al 1589, quando verrà poi donato a Camillo Abbioso (Gavazzeni - Martignone 2004, p. IX). Il codice è da intendere, dunque, come una raccolta importante per il cantiere tassiano delle rime, ma costituisce al contempo una tappa non definitiva, in quanto dà prova delle continue revisioni d'autore e dei suoi molti ripensamenti, come nel caso di un incompiuto madrigale incentrato sulla sofferenza dell'io lirico, *Vorrei lagnarmi a pieno* (n. 103), vistosamente cassato a c. 62v. Secondo Martignone (1990, p. 95), sfogliando la seconda parte della silloge, decisamente più disunita rispetto alla precedente, si ha l'impressione «di trovarsi di fronte a un progetto ancora irrisolto nella mente stessa del poeta». Difatti già nel dicembre del 1586, Tasso manifesta la propria insoddisfazione verso il canzoniere, decidendosi a risistemarlo nella direzione dell'ordinamento poi approntato della stampa Osanna (Martini 1984, p. 83).

Date di elaborazione

1583-1584

Testimoni manoscritti

Chig. L.VIII.302 • Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

Edizione di riferimento

Tasso 2004b = Torquato Tasso, *Rime. Prima parte - Tomo I. Rime d'amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302)*, a cura di Franco Gavazzeni, Vercingetorige Martignone, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004 (Edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV)

Bibliografia

Isella - Gavazzeni 1973 = Dante Isella, Franco Gavazzeni, *Proposte per un'edizione delle Rime amorose del Tasso. I. Il codice Chigiano l viii 302 e i suoi rapporti con le stampe. II. La tradizione a stampa delle Rime amorose fino al 1582*, in *Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 241-343

Caretti 1973b = Lanfranco Caretti, *Due restauri tassiani*, in Lanfranco Caretti, *Studi sulle rime del Tasso*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 9-112

De Maldé 1984 = Vania De Maldé, *La tradizione delle Rime tassiane tra storia e leggenda*, in «Filologia e critica», IX/2, 1984, pp. 230-253

Martignone 1990 = Vercingetorige Martignone, *La struttura narrativa del codice Chigiano delle Rime tassiane*, in «Studi tassiani», XXXVII, 1990, pp. 71-128

Martignone 1995 = Vercingetorige Martignone, *Varianti d'autore tassiane: un sondaggio sulle Rime amorose*, in «Italianistica», 24, 1995, pp. 427-435

Martignone 1997 = Vercingetorige Martignone, *Tasso lirico fra tradizione e innovazione: i sonetti liminali del canzoniere Chigiano*, in *Torquato Tasso quattrocento anni dopo, Atti del convegno di Rende (25 maggio 1996)*, a cura di Antonio Daniele e Walter F. Lupi, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino editore, 1997, pp. 25-31

Gavazzeni - Martignone 1997 = Franco Gavazzeni e Vercingetorige Martignone, *Sull'edizione critica delle rime di Torquato Tasso*, in «Studi di filologia italiana»,

55, 1997, pp. 127-139

De Maldé 1999 = Vania De Maldé, *Le Rime tassiane tra filologia e critica: per un bilancio dell'ultimo decennio di studi*, in *Torquato Tasso e la cultura estense. Atti del Convegno di Ferrara (10-13 dicembre 1995)*, a cura di Gianni Venturi, indice dei nomi e bibliografia generale a cura di Angela Ghinato e Roberta Ziosi, Firenze, Olschki, 1999, vol. I, pp. 317-332

Gavazzeni - Martignone 2004b = Franco Gavazzeni, Vergingetorige Martignone, *Nota al testo*, in *Torquato Tasso, Rime. Prima parte - Tomo I. Rime d'amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302)*, a cura di Franco Gavazzeni, Vergingetorige Martignone, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004 (Edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), IX-LVII

Isella 2009b = Dante Isella, *Per un'edizione delle Rime amorose del Tasso*, in Dante Isella, *Le carte mescolate vecchie e nuove*, a cura di Silvia Isella Brusamolino, Torino, Einaudi, 2009, pp. 51-114

Durante - Martellotti 2010 = Elio Durante - Anna Martellotti, «*Giovinetta peregrina*». *La vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso*, Firenze, Olschki, 2010

Colussi 2011 = Davide Colussi, *Figure della diligenza. Costanti e varianti del Tasso lirico nel canzoniere chigiano L VIII 302*, Roma-Padova, Antenore, 2011

Tomasi 2012 = Franco Tomasi, *Lettura di Arsi gran tempo e del mio foco indegno di Torquato Tasso*, in «*Italique*», XV, 2012, pp. 47-72

Tomasi 2013 = Franco Tomasi, *La canzone Quel generoso mio guerriero interno di Torquato Tasso*, in *Le rime del Tasso: esegesi e tradizione*, a cura di Emilio Russo e Franco Tomasi, Roma, L'Erma di Bretschneider (n. mon. «L'Ellisse», VIII/2), 2013, pp. 99-120

Trotti 2014-2015 = Loris Trotti, *Il tramonto della luna. Commento alla canzone tassiana «Chi di moleste ingiuriose voci»*, in «*Studi tassiani*», LXII-LXIII, 2014-2015, pp. 55-78

Di Iasio 2017 = Valeria Di Iasio, *I sonetti VI, VII e VIII del Chigiano: le ragioni (aperte) di una serie*, in *L'Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015)*, Beatrice Alfonzetti, Teresa Cancro, Valeria Di Iasio, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017

Torre 2019a = Andrea Torre, *Danza, desiderio e tempo in Tasso*, in «*Studi tassiani*», LXVII, 2019, pp. 33-54

Russo 2022 = Emilio Russo, *Torquato Tasso*, in *Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento. III*, a cura di Matteo Motolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo (con la consulenza paleografica di Antonio Ciaralli), Roma, Salerno, 2022

Tomasi 2023 = Franco Tomasi, *Le Rime: un esercizio trentennale*, in *Tasso*, a cura di Emilio Russo e Franco Tomasi, Roma, Carocci, 2023, pp. 37-56

MARTINA DAL CENGIO

Rime estravaganti

Insieme editoriale: Rime

L'ampio corpus delle cosiddette *Rime estravaganti* è costituito da «tutto ciò che non rientra nei progetti di selezione, organizzazione e pubblicazione dei materiali elaborati dal Tasso nei diversi momenti della propria vicenda letteraria» (Martignone 1999, p. 333). In altri termini, include tutti i componimenti lirici tassiani giunti fino a noi che non rientrano nelle seguenti raccolte d'autore: le *Rime eteree* (1567); il *Codice Chigiano* (1583-1585); le *Rime. Prima raccolta estense* e le *Rime. Seconda raccolta estense*, quaderni di lavoro confezionati tra il 1586 e il 1587; le *Rime. Parte prima* (1591); le *Rime. Parte seconda* (1593); le *Rime. Parte terza*. A questo elenco, come ha puntualizzato Massimo Castellozzi (2013, p. 65), vanno aggiunte almeno altre tre sillogi manoscritte, tappe importanti per la sistemazione delle poesie tassiane: i codici F1 (Ferrara, Ariostea Classe II 473, contenente i versi *Alle Signore Principesse di Ferrara*); Piat (oggi perduto), il cui rapporto con il manoscritto ferrarese per le principesse è analizzato da Ranzani 2002; e l'autografo A4 (Milano, Ambrosiana, F 201 inf.), ascrivibile al 1589 (su questo vd. Castellozzi 2009-2010).

La mole di rime che compone il repertorio delle estravaganti è decisamente corposa: nel totale si contano poco più di ottocento poesie, di largo ventaglio metrico e tematico, con una prevalenza encomiastica e occasionale. Eppure, alcune si distinguono anche per un timbro insolito, del tutto estraneo all'orizzonte mediano dell'esperienza lirica tassiana. Si tratta di un numero circoscritto di testi, il cui carattere bizzarro non fa sistema nel repertorio del poeta, ma è capace se non altro di destare qualche interesse: è il caso, per esempio, di un dittico burlesco in lode delle gatte di Sant'Anna (nn. 980-981) oppure di un sonetto in omaggio «ad un buffone del duca Alfonso II» (n. 979), di registro comico.

Ad oggi, i testimoni delle disperse tassiane sono circa duecento (Castellozzi 2013, pp. 67-68, a cui si rinvia per maggiori dettagli): centocinquanta edizioni a stampa, e sessantuno manoscritti (di cui dieci autografi), fra i quali spicca per importanza il ms. Bologna, Biblioteca Universitaria, 1072 XII, «testimone di sicuro peso per le *disperse* durante gli anni della reclusione e delle stampe selvagge di rime» (Castellozzi 2013, p. 71). A questi, sottolinea Castellozzi (2013, p. 78), si devono affiancare anche cinque postillati delle *Rime* tassiane, edite fra il 1581 (Venezia, Manuzio) e il 1583 (Venezia, Vasalini): Brn (Bergamo, Angelo Mai, Tass. A.10.35), annotato nel 1585 da Biagio Bernardi (De Maldé 1983a); Amz (London, British Library, G. 10772), con glosse di Aldo Manuzio il Giovane (De Maldé 1983b); Ar (studiato da De Maldé 1978b), trascrizione di Marcantonio Foppa delle annotazioni di Orazio Ariosto al postillato tassiano Ts1, conservato presso Milano, Ambrosiana S.P.22; Ts2 (Roma, Angelica, Aut.I.24), con note tassiane.

Questi componimenti, pur dalla tradizione frastagliata, hanno il merito innanzitutto di attestare la spiccata produttività lirica di Tasso, particolarmente rigogliosa soprattutto a partire dal periodo della prigionia a Sant'Anna. In più, il

corpus riserva ragioni di interesse storico e culturale, in quanto contribuisce a gettare luce su diverse fasi della vita del poeta. Ad esempio, fra le disperse si annoverano i versi d'esordio del giovane Tassino (nn. 505-507), redatti in morte di Irene di Spilimbergo (m. 1559), giovane nobildonna friulana molto apprezzata sulla scena veneziana di metà sedicesimo secolo (un'analisi in Corsaro 1998); ma, viceversa, fra le disperse si registrano pure componimenti legati all'ultima stagione tassiana, di cui si può ricordare, a titolo esemplificativo, il sonetto *Perché a le piaggie ove 'l Sebeto inonda* (n. 828), indirizzato all'ambasciatore di Toscana Orazio Urbani e da leggere in relazione agli «esiti della polemica con la Crusca» (Baldassarri 2000, p. 194; per le tensioni di Tasso con l'Accademia si veda Biografia). Al regesto delle *Estravaganti* appartengono anche numerosi versi amorosi, esclusi dal canzoniere Osanna per ragioni tutte da sondare: in alcune di queste rime si avvertono eruditi spunti filosofici (si veda il ciclo di madrigali nn. 263-270, indagati da Accardi 2017), altre hanno goduto di una ricezione musicale degna di nota, come il madrigale n. 290, la cui fortuna è stata esaminata da Ritrovato 2004.

Non esiste, ad oggi, un commento d'insieme delle estravaganti tassiane, complice la varietà delle occasioni compositive, l'esteso arco cronologico interessato dai testi, nonché la necessità di ripercorrere la distinta tradizione di ognuno dei componimenti. È pertanto necessario affidarsi, per ora, ad affondi esegetici puntuali su singole poesie; vari spunti in questo senso si leggono in Baldassarri 1999b e 2000. All'interno del piano di edizioni delle liriche tassiane pianificato dalla scuola pavese, quella delle *Rime estravaganti*, affidata alle cure di Vercingetorige Martignone, dovrebbe costituire l'ultimo volume della serie. L'edizione prevede anche un'appendice di poesie dubbie, dunque di poesie assegnate alla mano di Torquato Tasso, ma la cui paternità non è da ritenersi sicura (Martignone 1999, p. 339).

Struttura

Serie non lineare di circa ottocento componimenti.

Storia del testo

Nel corso della propria vita, e fin dalla giovinezza, Torquato Tasso scrive numerosissimi componimenti: fra questi, però, solo una piccola parte è allestita in raccolte tematiche d'autore, «la maggioranza (appunto le 'disperse') resta affidata a una circolazione varia ed estemporanea, in codici miscelanei, in raccolte manoscritte, in stampe non autorizzate o quantomeno passivamente accettate» (Martignone 1999, p. 337). Dopo la partecipazione al volume delle *Rime eternee* (1567), trascorrono molti anni prima che il poeta, scontento dell'incontrollata circolazione di stampe non approvate, e largamente proliferate a partire dal 1579, scelga di dedicarsi all'organizzazione sistematica del proprio materiale lirico. Fanno dunque parte delle *Estravaganti* tutte le rime che Tasso esclude dal lavoro avviato nel pieno della propria prigionia a Sant'Anna; si tratta di un frenetico processo di selezione, riscrittura e sistemazione dei propri versi conclusosi con l'allestimento di tre volumi ripartiti tematicamente: le poesie amorose (*Rime. Parte prima*, 1591), le poesie encomiastiche (*Rime. Parte seconda*, 1593) e le poesie sacre, mai consegnate ai torchi.

Ogni singolo testo che compone le estravaganti si caratterizza per differenti vicissitudini compositive e di tradizione: a fronte dell'alto numero di poesie del corpus, si rinuncia a ripercorrere qui le tappe in maniera esaustiva, a favore, piuttosto, di una panoramica più generale. La maggior parte delle disperse

pubblicate in vita del poeta è attestata dalle stampe veneziane di *Rime e Prose*, licenziate, senza la sorveglianza del poeta, da Vasalini e Manuzio, tra il 1583 e il 1587, «vale a dire negli ultimi anni della reclusione del poeta, non a caso quelli in cui esplode il fenomeno editoriale Tasso» (Martignone 1999, p. 338). Se la volontà degli editori di cavalcare il successo dell'opera tassiana è evidente, risulta più complesso ricostruire con precisione il modo e i canali attraverso i quali i versi tassiani sono giunti fra le mani dei suddetti editori. Grazie alla mediazione di Angelo Grillo (Caretto 1950, p. 40), un ruolo centrale deve essere stato svolto dal bergamasco Giovan Battista Licino, curatore di un paio di volumi tassiani (*Delle Rime et Prose, Parte quarta*, Venezia, Vasalini, 1586, e *Gioie di Rime e Prose*, Ferrara, Vasalini, 1587): frequentatore di Tasso, era riuscito «a entrare in possesso di vari scritti, affidatagli fiduciosamente dal poeta nella vana speranza dell'allestimento di edizioni ben altrimenti corrette e curate» (Martignone 1999, p. 338). Parallelamente, bisogna ammettere anche una circolazione estemporanea delle sue liriche, forse intercettata in qualche modo dagli editori, bramosi di fregiarsi della pubblicazione di materiali inediti: si pensi ai molti versi di corrispondenza o ai vari componimenti acclusi da Tasso all'interno dei fitti scambi epistolari del periodo, dove l'autore richiede spesso suggerimenti e pareri intorno ai propri testi.

Da un punto di vista cronologico, il repertorio delle disperse spazia da componimenti ascrivibili al 1561, debutto lirico del giovane Tasso all'interno della miscellanea funebre *Rime in morte di Irene di Spilimbergo* (Venezia, Guerra, 1561), fino a liriche della piena maturità. Di quest'ultima stagione sono testimonianza, ad esempio, alcuni suoi versi in lode di papa Sisto V (nn. 1324, 1386-1392, 1394, 1424-1425, 1427, 1429, 1677), editi fra le *Rime di diversi in lode del gloriosissimo Papa Sisto Quinto*, Mantova, Osanna, 1611 (un commento si legge in Gallucci 2023). Nonostante la pubblicazione a inizio Seicento, il progetto editoriale, promosso da Antonio Costantini, amico di Tasso, affonda le sue radici alla fine degli anni Ottanta. In mancanza di dettagli sulla storia dell'allestimento, è difficile stabilire con esattezza se il nucleo di testi tassiani in questione sia stato redatto, fin dal principio, in funzione della miscellanea encomiastica o se sia da intendere, almeno in parte, come un improprio riuso del suo materiale lirico. Difatti, tra il 16 e il 26 gennaio del 1589, il poeta aveva spedito a Costantini alcuni versi in lode del papa (*Lettere* nn. 1086-1087), dichiarando la propria volontà di darne pubblicazione: «Risposi a l'amico suo, e non meno a le rime che a le prose, accioché si contentasse di non por mano in altre mie composizioni; perch'io medesimo penso di publicarle tutte, e particolarmente le stanze e le canzone in lode di Sua Santità» (*Lettere* n. 1086). Alcuni di questi componimenti (nn. 1389-1390, 1392, 1429, 1677), di lì a poco, vedranno in effetti la luce fra le *Rime del signor Torquato Tasso ultimamente composte nell'alma città di Roma*, Venezia, ad instantia di Iacomo Berichia libraro in Roma, 1589 (cc. 2v-8r e 11r-13v). A sua volta questa stampa deve essere messa in relazione con il ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 212, di notevole rilevanza per la produzione lirica tassiana successiva a Sant'Anna. Come ha osservato Castellozzi (2013, p. 80), il manoscritto «si configura in larga parte come il quaderno di elaborazione di testi concepiti dal Tasso in funzione della ricerca del favore presso il papa Sisto V e negli ambienti collegati, nell'intento di trasferirsi da Mantova a Roma»: dei trentacinque componimenti trāditi dal codice, quattro confluiranno poi nella stampa Osanna, undici nella *Terza parte*, i restanti sono parte delle estravaganti.

Al di là della storia editoriale di ogni singolo testo, il corpus pone molti

interrogativi sulle ragioni che hanno spinto l'autore a privilegiare la pubblicazione di certi componimenti rispetto ad altri, sulla modalità di circolazione delle sue poesie e sulle funzioni da assegnare a questo folto repertorio di rime, escluse dalle raccolte più importanti, ma non per questo ripudiate dall'autore.

Date di elaborazione

1561-1595

Bibliografia

Caretti 1950 = Lanfranco Caretti, *Studi sulle rime del Tasso*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950

De Maldé 1983a = Vania De Maldé, *Il postillato Bernardi delle «Rime» tassiane*, in «Bergomum», II-IV, 1983, pp. 19-62

De Maldé 1983b = Vania De Maldé, *Il postillato Manuzio (Amz) delle «Rime». Contributo alla storia dell'editoria e della tradizione tassiana*, in *Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella*, Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 113-143

Corsaro 1998 = Antonio Corsaro, *Dionigi Atanagi e la silloge per Irene di Spilimbergo. (Intorno alla formazione del giovane Tasso)*, in «Italice», 75/1, 1998, pp. 41-61

Baldassarri 1999b = Guido Baldassarri, *Per l'esegesi delle "Rime"*, in «Studi tassiani», 47, 1999, pp. 157-163

Martignone 1999 = Vercingetorige Martignone, *Preliminari all'edizione critica delle Rime stravaganti di Torquato Tasso*, in *Torquato Tasso e la cultura estense. Atti del Convegno di Ferrara (10-13 dicembre 1995)*, a cura di Gianni Venturi, indice dei nomi e bibliografia generale a cura di Angela Ghinato e Roberta Ziosi, Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 333-340

Baldassarri 2000 = Guido Baldassarri, *Per l'esegesi delle "Rime"*, in «Studi tassiani», 48, 2000, pp. 187-220

Ranzani 2002 = Claudia Ranzani, *I rapporti tra codici F1 e Piat delle Rime di Tasso*, in «Studi tassiani», 50, 2002, pp. 569-588

Ritrovato 2004 = Salvatore Ritrovato, *Breve storia di un'«Amorosa fenice»: dal manoscritto Tassiano BUB 1072 XII alle Rime di Girolamo Casoni*, in «Lettere Italiane», 56/2, 2004, pp. 263-280

Castellozzi 2008-2010 = Massimo Castellozzi, *Il codice A4 delle rime di Torquato Tasso*, in «Studi tassiani», 56-58, 2008-2010, pp. 43-97

Castellozzi 2013 = Massimo Castellozzi, *Aspetti della tradizione delle Rime disperse di Torquato Tasso*, in «L'Ellisse», VIII/2, 2013, pp. 65-98

Accardi 2017 = Vincenza Accardi, *Le smerigliature del bello: rifrazioni di Proteo nei 'madrigali dei colori' di Torquato Tasso (Rime 263-270)*, in *L'Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015)*, Beatrice Alfonzetti, Teresa Cancro, Valeria Di Iasio, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017

Gallucci 2023 = Giorgia Gallucci, *Tasso e Sisto V: le ragioni di un encomio*, in *Letteratura e Potere/Poteri. Atti del XXIV Congresso dell'ADI (Associazione degli Italianisti) Catania, 23-25 settembre 2021*, a cura di Andrea Manganaro, Giuseppe Traina, Carmelo Tramontana, Roma, Adi editore, 2023

Rime eteree

Insieme editoriale: Rime

Per celebrare il terzo anniversario della propria fondazione, nel 1567 l'Accademia padovana degli Eterei promosse l'allestimento di un'antologia lirica, andata in stampa a Venezia con il titolo di *Rime de gli Academici Eterei*. In realtà, il volume non riporta informazioni tipografiche, ma lo stampatore è stato ormai identificato nel veneziano Comin da Trino (Magliani 1993-1994, sulla scorta di Rhodes 1982, pp. 256-273; per una tipografia padovana propende invece Daniele 1983b, pp. 12-17). La raccolta, con tutta probabilità supervisionata dal poligrafo Dionigi Atanagi (Auzzas 1997, pp. 100-102), è indirizzata a Margherita di Valois, duchessa di Savoia, destinataria anche del sonetto *Donna, lume maggior de l'Occidente*, di autore imprecisato, posto in seguito all'epistola di dedica. Anni dopo, Tasso omaggiò la scomparsa della nobildonna commemorandola in un sonetto funebre (Basile 1994, n. 547), diretto al matematico Giovan Battista Benedetti.

A quest'operazione editoriale dell'Accademia prese parte, con il soprannome accademico di Pentito, anche il giovane Tasso, autore di quarantadue componimenti, oggi comunemente identificati con la dicitura di Rime eteree. Queste concludono l'intera miscellanea, complessivamente composta da centottacinque rime, firmate da autori di punta della scena poetica di pieno Cinquecento: Annibale Bonagente (il *Digiuno*), Ascanio Pignatelli (l'*Adombrato*), Battista Guarini (il *Costante*), Giovachino Scaino (il *Lagrimoso*), Giovanni Francesco Pusterla (l'*Affrenato*), Luigi Gradenigo (l'*Occulto*), Pietro Gabrielli (l'*Impedito*), Ridolfo Arlotti (il *Sicuro*), Scipione Gonzaga (l'*Ardito*), Stefano Santini (l'*Invaghito*). Tasso è l'autore della sezione lirica più numerosa: il corpus consta di trentotto sonetti, due madrigali e due canzoni, prevalentemente di soggetto amoroso. Alcune poesie sono accompagnate da un argomento esplicativo, posizionato nella corrispondente Tavola in calce all'edizione (ossia i nn. 4, 6-8, 10-12, 16, 21, 23-24, 27, 34-35, 38-39, 41-42, con riferimento alla numerazione dell'edizione Tasso 2013b, da cui si cita). La disposizione dei testi tradisce un allestimento consapevole, la cui veste ricorda quasi l'andamento di un micro-canzoniere, che si apre con una sequenza incentrata sull'innamoramento dell'io e si conclude, secondo consuetudine, con un sonetto penitenziale (n. 40) e due canzoni di registro solenne (nn. 41-42), redatte rispettivamente in occasione del matrimonio di Lucrezia Bendidio, andata in sposa al conte Baldassare Machiavelli nel 1562, e dell'auspicata guarigione di Leonora d'Este, sorella del duca Alfonso II.

La materia poetica dà voce a suggestioni fortemente in debito con la tradizione petrarchesca, eppure in essa affiora pure un fitto recupero dei classici, soprattutto elegiaci; si avverte inoltre un costante dialogo anche con i modelli contemporanei, su tutti Bembo e Della Casa (Pestarino in Tasso 2013b, p. xxiv). Solo alcune delle Rime eteree si rivolgono a figure storicamente individuabili, andando così ad intrecciarsi con l'esperienza biografica del Tasso cortigiano: ad esempio, è il caso del dittico nn. 35-36 (dedicato al soggiorno presso la corte di Urbino), del sonetto 38 (elogio di Scipione Gonzaga), del sonetto n. 39 e della

canzone n. 42 (per la malattia di Leonora d'Este), che Tasso immaginava potesse costituire la prima di un trittico, mai completato in quanto «l'altre due sorelle non sendo ancora ridutte a buon termine non si vedranno per hora con queste compositioni» (Tasso 1567, c. Xv). A questa serie lirica, di tipo encomiastico occasionale, appartiene anche il sonetto n. 34, *Poi che 'n vostro terren vil Tasso assolve*, che funge contemporaneamente da autopresentazione di sé e da testo di dedica all'ecclesiastico Scipione Gonzaga, fondatore dell'Accademia degli Eterei (Casu 1999, p. 83). Legato a Torquato da un'intensa amicizia, quest'ultimo sarà uno dei suoi interlocutori principali nel corso della revisione della *Liberata*.

Le Rime eteree sono da intendersi come un'importante testimonianza della primissima stagione lirica tassiana, ancora strettamente in contatto con la scena poetica veneta di medio Cinquecento ma, per temi e soluzioni stilistiche, pure anticipatrice dei suoi esiti più maturi.

Struttura

Serie lineare di quarantadue componimenti, così articolati: trentotto sonetti (nn. 1-12 e 15-40), due madrigali (nn. 13-14), due canzoni (nn. 41-42).

Storia del testo

Quando l'antologia delle *Rime de gli Academici Eterei* prese forma, Tasso si trovava a Ferrara da un paio d'anni, a servizio del cardinale Luigi d'Este, già dedicatario del *Rinaldo* (Venezia 1562). Nel 1564, su invito del suo fondatore, Scipione Gonzaga, il poeta incominciò a frequentare l'Accademia padovana, per la quale compose dialoghi e orazioni, di cui oggi abbiamo perso le tracce. Tuttavia, pronunciò sicuramente un elogio funebre, conservatoci mutilo nel ms. II 37 dell'Ariostea di Ferrara, in occasione della prematura scomparsa del poeta Stefano Santini, suo amico fin dagli anni bolognesi. Con tutta probabilità, la morte di quest'ultimo ispirò anche sette sonetti tassiani (Basile 1994, nn. 519-525), tràditi nel ms. 1072 XII, 3 della Biblioteca Universitaria di Bologna, testimone autorevole della sua produzione giovanile. Proprio Santini, poeta molto accreditato presso la corte di Mantova, aveva tenuto il discorso di inaugurazione dell'Accademia degli Eterei, il primo gennaio del 1564.

La scrittura dei quarantadue componimenti che definiscono il corpus delle eteree tassiane si deve ricondurre ad un lasso di tempo che spazia tra il 1561 e il 1566 (Tasso 1990b, p. LVIII). Le rime selezionate da Tasso per il florilegio patavino sono in parte inedite, in parte già pubblicate in precedenti miscellanee, seppur in una certa misura rielaborate. Difatti, nel Libro primo delle *Rime di diversi* (Venezia 1565), confezionato da Atanagi, si attestano tredici testi tassiani; di questi, quattro ritornano nell'antologia eterea (nn. 2, 10-11, 35). Sempre nel 1565, Tasso aveva contribuito pure all'allestimento di una corona encomiastica posta a corredo del dialogo *L'innamorato* (Bologna 1565) di Brunoro Zampeschi. Per l'occasione Tasso consegnò tre sonetti, due dei quali riproposti pure nella raccolta del 1567 (nn. 36-37).

Gran parte delle rime tassiane per gli Eterei attinge tuttavia dalle poesie che l'autore, giovanissimo, aveva composto in lode della damigella ferrarese Lucrezia Bendidio. Dopo averla incontrata in occasione di un comune soggiorno ad Abano, tra il 1561 e il 1562, Torquato le dedicò numerosi versi d'amore, poi confluiti, a distanza di un ventennio, nel codice autografo Chigiano L VIII 302, primo tentativo dell'autore di ordinare le proprie poesie amorose in un canzoniere organico. Successivamente, i componimenti per Lucrezia vennero inclusi anche

nella *Prima parte delle Rime* (Mantova 1591), costituendone la sezione d'apertura. Il libro, noto come stampa Osanna, ospita la definitiva raccolta delle liriche amorose tassiane, ordinate secondo la volontà del poeta e accompagnate da numerosi autocommenti. Eppure, sono poco più di trenta i casi in cui il testo delle rime per Lucrezia, solo lievemente ritoccato o riscritto in maniera più consistente, compare già nel volume degli Eterei (nn. 1-33 e 41).

L'antologia eterea godette di un discreto successo. Fu infatti ristampata a Ferrara nel 1588, questa volta in omaggio a Scipione Gonzaga, nominato cardinale l'anno prima. Nella lettera dedicatoria, l'editore Alfonso Caraffa non manca di sottolineare quanto «le bellissime Rime degli Eterei uscirono in luce con tanto applauso del mondo e di coloro più che sanno, che se ben ne fu stampato un buon numero, non bastarono alla metà del bisogno» (Tasso 1588d, c. *2r-v), a conferma del largo riscontro di pubblico. Inoltre, la serie delle Rime eteree tassiane è riprodotta fedelmente nel ms. 2078 della Biblioteca Universitaria di Bologna, ascrivibile alla seconda metà del Cinquecento, ed è riproposta in blocco, seppur con argomenti diversi, anche nelle *Rime del Signor Torquato Tasso. Parte prima*, pp. 1-28, allestite nel 1581 a Venezia da Aldo Manuzio il Giovane (Tasso 1990b, p. XLIII).

Date di elaborazione

1561-1566

Prima edizione

Tasso 1567 = *Rime de gli Academici Eterei dedicate alla serenissima madama Margherita di Vallois duchessa di Savoia*, [Venezia, Comin da Trino, 1567]

Edizioni di riferimento

Tasso 1990b = Torquato Tasso, *Rime eteree*, a cura di Lanfranco Caretti, Parma, Zara, 1990

Tasso 1995d = *Rime degli Academici Eterei*, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore Stocchi, introduzione di Antonio Daniele, Padova, Cedam, 1995, pp. 164-191

Tasso 2008 = Franco Gavazzoni, *Le Rime de gli Academici Eterei*, in «Studi di filologia italiana», LXVI, 2008, pp. 221-283

Tasso 2013b = Torquato Tasso, *Rime eteree*, a cura di Rossano Pestarino, [Milano]-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda, 2013

Bibliografia

Rhodes 1982 = Dennis E. Rhodes, *Studies in early Italian printing*, London, The Pindar press, 1982

Daniele 1983b = Antonio Daniele, *Il Tasso e l'Accademia degli Eterei*, in Antonio Daniele, *Capitoli tassiani*, Padova, Antenore, 1983, pp. 3-33

Magliani 1993-1994 = Mariella Magliani, *Sull'edizione delle Rime de gli Academici Eterei del 1567*, in «Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti», CVI/ 3, 1993-1994, pp. 5-26

Auzzas 1997 = Ginetta Auzzas, *La 'raccolta' delle «Rime de gli Academici Eterei»*, in *Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima, Atti del Convegno di Studi nel 4° centenario della morte di Torquato Tasso (Padova-Venezia, 10-11 novembre 1995)*, a cura di Luciana Borsetto e Bianca Maria Da

Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997, pp. 97-107

Casu 1999 = Agostino Casu, «*Translata proficit arbos*». *Le imprese "eteree" nelle Rime del Tasso*, in «Italiq», II, 1999, pp. 83-111

Risorse correlate

1 lettera di Tasso in cui l'opera è citata

1 opera postillata

- Plato 1539 = Barb. Cr. Tass. 46, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

MARTINA DAL CENGIO

Rime. Parte prima

Insieme editoriale: Rime

Nel 1591, qualche anno dopo la sua liberazione da Sant'Anna, Torquato Tasso dà alle stampe un libro di rime d'amore, licenziato per i tipi dell'editore mantovano Francesco Osanna. Si tratta di un traguardo importante per il poeta: dopo un lungo e tormentato processo di riscrittura e riordinamento del proprio materiale lirico, Tasso pubblica il suo definitivo canzoniere di rime amorose, nonché la sua prima raccolta d'autore. Nella dedicatoria al duca di Mantova Vincenzo Gonzaga, finanziatore del volume e figura importante per l'ultima stagione poetica tassiana, la vigilanza del poeta è rimarcata con chiarezza: «Però supplico V[ostra] Alt[ezza] che raccoglie sotto la sua protezione questo primo libro de le mie rime da me stesso raccolte e ordinate. In questo Amore esce dalla confusione in quella guisa, che da gli antichi poeti fu descritto, che uscisse dal seno del Chaos» (p. 353, ed. De Maldé). La precisazione non è secondaria giacché, da circa una decina d'anni, Tasso lamentava la confusa circolazione delle sue rime in volumi pubblicati, a stretto giro, da vari editori (Baldini, Vasalini, Manuzio), sempre senza il suo controllo e, non di rado, in una veste testuale scorretta.

La stampa Osanna, come è spesso denominata, costituisce il primo tassello di un più ampio progetto editoriale che, nelle intenzioni dell'autore, mirava ad essere tripartito in base a ragioni di ordine tematico (rime amorose, encomiastiche e sacre), in linea con un gusto macro-strutturale diffuso alla fine del secolo. La propensione tassiana per questa disposizione del materiale poetico è resa manifesta all'interno di alcuni suoi scambi epistolari. Ad esempio, nel novembre del 1589, rivolgendosi ad Antonio Costantini, scrive: «Vorrei che le rime e le prose fossero stampate separatamente in bellissima stampa, in foglio, o almeno in quarto; e che l'une e l'altre fossero distinte in tre volumi: quelle, d'amori, e di lodi, e di composizioni sacre o spirituali, che vogliamo chiamarle» (*Lettere* n. 1184). Due anni dopo la pubblicazione delle *Rime d'amore*, Tasso consegna ai torchi un libro di poesie encomiastiche, le *Rime. Parte seconda* (1593), edite dal tipografo bresciano Marchetti; la terza parte, di soggetto spirituale, non vedrà mai la luce.

Il volume delle *Rime d'amore* (1591), costituito da centottanta componimenti, «per certi versi riprende alcune linee già tracciate nel Chigiano, ma le colloca in un organismo del tutto nuovo» (Tomasi 2023, p. 45). Qualche anno prima, tra il 1583 e il 1584, Tasso aveva cominciato ad allestire un primo canzoniere amoroso, silloge autografa mai andata a stampa, oggi custodita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Chigiano L VIII 302, oggi noto come Codice Chigiano). Benché incompleto, e definitivamente abbandonato dall'autore nel corso del 1586, il codice costituisce un importante antecedente per la stampa del 1591. Tuttavia le due raccolte differiscono sensibilmente per assetto complessivo: l'edizione Osanna presenta una parabola narrativa a campata unica (e non bipartita, come nella raccolta manoscritta) e, soprattutto, introduce un fitto autocommento, mirato a valorizzare il dialogo tassiano con una precisa tradizione letteraria e filosofica. L'autore rilegge i propri componimenti alla luce di un'articolata filiera intertestuale, nella quale non manca di esplicitare il debito

della lirica greca e latina, nonché petrarchesca e contemporanea; sul fronte filosofico, abbondano i riferimenti soprattutto alle teorie platoniche e aristoteliche. La colta puntualizzazione di tutti questi interlocutori, alla base di un complesso rapporto di emulazione e imitazione, consente a Tasso di presentarsi al pubblico «come poeta dotto e filosofo» (Puzzo 2023, p. 13), sovrapponendo «la scrittura dell'autore alla voce dell'io lirico, la verità alla finzione» (*ivi*, p. 23). Nell'orizzonte cinquecentesco, Tasso non è certo il primo ad accompagnare la pubblicazione dei propri versi con una fitta trama di chiose esplicative. Come ha dimostrato Paolo Zaja (2021), dopo gli anni Settanta, il ricorso a questa tipologia di paratesto diventa sempre più consueto, e lo stesso Tasso non mancherà di riservarsene anche nel secondo libro delle sue *Rime* (1593). Eppure, l'autocommento tassiano alle poesie amorose si distingue per indubbia importanza, alla luce sia dei numerosi e colti rimandi della trama esegetica (meritevoli di delineare, in un certo qual modo, la biblioteca di Tasso), sia per la sua funzione di «autocanonizzazione» (Regn 2019). Per un'analisi approfondita dell'autocommento delle *Rime amorose* si rimanda, oltre agli studi già citati, anche ai lavori di Ardissino 2002b, De Maldé 2008, Martignone 2012 e, più recentemente, Incandela 2023.

Nel canzoniere *Osanna*, la cui trama retorica è stata approfondita da Cristina Teresa Penna (2020), si riconosce una parabola narrativa vagamente autobiografica, fondata sugli amori del Tasso per la damigella ferrarese Lucrezia Bendidio, conosciuta in gioventù, e per la mantovana Laura Peperara (per i suoi rapporti con il poeta vd. Durante - Martellotti 2010). Se è vero che entrambe le donne sono al centro già dell'operazione lirica del Chigiano, il tracciato complessivo sembra essere ora «più sfumato, per dare invece piena importanza alla narrazione di un'avventura, passionale e insieme reale, di chiara impronta filosofico-conoscitiva» (Tomasi 2023, p. 46). In altri termini, la stampa *Osanna* dà voce a «una raccolta sugli amori che nascono da Amore» (Puzzo 2023, p. 25), nella molteplicità delle sue manifestazioni possibili. La critica si è a lungo soffermata sullo statuto dell'operazione tassiana, soprattutto in relazione al modello del romanzo lirico petrarchesco (da ultimo si veda Puzzo 2023, pp. 23-30). Per esempio, Alessandro Martini (1984), pur ammettendo la dissoluzione dell'architettura petrarchesca, vi riconosce una trama scandita da precisi episodi, raggruppabili in cinque momenti (*ivi*, p. 101): l'innamoramento e la lode dell'amata; la partenza di lei, le nozze di Lucrezia Bendidio e il successivo ricongiungimento; l'allontanamento del poeta e la sua fedeltà amorosa; la crudeltà della donna; l'oscillazione di sdegno, vendetta e pentimento dell'io. Se Vercingetorige Martignone (1995) accoglie, seppur con qualche riserva, questa interpretazione, Bruno Basile sostiene che l'*Osanna* assomigli più ad un'antologia che a un canzoniere unitario (1984, p. 137); Cristina Cabani riconosce invece la compattezza di questo «insolito canzoniere» non nella sua trama narrativa, bensì nella «continua rielaborazione interiore del fatto amoroso» (2018, p. 67).

Nel corso degli ultimi anni il canzoniere *Osanna*, il cui testo è oggi disponibile nell'edizione a cura di Vania De Maldé (2016a), ha goduto di una certa attenzione critica. Affondi esegetici su alcuni dei suoi testi si leggono in Tomasi 2012 e 2013, letture rispettivamente del sonetto *Arsi gran tempo e del mio indegno* e della canzone *Quel generoso mio guerriero interno* (nn. 91 e 104, con riferimento alla numerazione dell'edizione De Maldé 2016a, da cui si cita). Salvatore Ritrovato (2015b) analizza il madrigale *Ecco mormorar l'onde* (n. 129), mentre Vania De Maldé (2016b) approfondisce uno degli ultimi sonetti del canzoniere, *Padre del Cielo, hor ch'atra nube il calle* (n. 178). Ai componimenti posti in conclusione del canzoniere si rivolge invece lo studio di Massimo

Castellozzi (2017), che ne discute l'intarsio filosofico, mentre un saggio di Marika Incandela (2021) esamina il profilo metrico delle cinque canzoni che compongono la silloge. Infine, Cristina Teresa Penna orienta l'indagine sulle tessere petrarchesche che punteggiano l'opera (2019), sui vari componimenti di gelosia che affollano soprattutto la seconda parte della raccolta (2023) e sui passaggi liminari del libro (2022).

Struttura

Serie lineare di centottanta componimenti (146 sonetti, 16 madrigali, 9 ballate, 5 canzoni, 2 sestine, 2 stanze), corredati da un argomento introduttivo e un'esposizione esegetica.

Storia del testo

Nella lettera prefatoria ai lettori, posta in apertura delle *Rime amorose* (1591), l'editore Francesco Osanna sottolinea il tasso di novità del volume, collettore di testi a quell'altezza già largamente noti, ma sensibilmente rimaneggiati dal poeta: «Le Rime et compositioni del Sig[nor] Torquato Tasso sin hora sono state lette da gli amici de la Poesia et de la novità: hora, c'egli medesimo l'ha raccolte, ordinate et accresciute, doppo molti anni che sono andate con molta confusione et con poco ornamento per le mani de gli huomini» (p. 353, ed. De Maldé). In effetti centoquarantadue liriche della stampa Osanna avevano già goduto di una fortuna editoriale, e fra queste una trentina figuravano già nella silloge eterea del 1567 (per un quadro dettagliato della situazione è fondamentale lo studio di De Maldé 2016a, pp. X-CIII; utili considerazioni anche in Isella 2009b). In realtà, oltre a correggere i propri testi, disporli in un nuovo ordine e corredarli di un fitto autocommento, Tasso non manca di arricchire il volume pure con nuove composizioni poetiche (nn. 4-7, 9-12, 14, 24, 30-31, 36, 39-40, 44, 46, 53-54, 56-57, 61-62, 67, 76, 81, 84-85, 87, 93, 105, 137, 138, 165-166, 170-171, 180). Tra queste spicca per interesse il sonetto Voi, che pur numerate i nostri amori (n. 105), posto in corrispondenza di quella che era la cesura tra le due sezioni del Chigiano, con l'obiettivo ora di saldarne invece le parti. Come si è detto, il codice Chigiano, pur con le dovute differenze, consiste in un precedente imprescindibile per l'allestimento della stampa Osanna, in quanto non solo rappresenta il primo tentativo tassiano di approntare un canzoniere d'amore, ma ben novantuno dei suoi componimenti confluiscono fra le successive *Rime amorose*, pur rimaneggiati nella loro veste testuale e, talvolta, anche metrica (su quest'ultimo punto vd. Colussi 2007).

Per comprendere i passaggi che hanno portato Tasso al definitivo ordinamento del proprio libro di rime amorose (1591) occorre, dunque, fare un passo indietro. A partire dai primi anni della reclusione a Sant'Anna Tasso aveva avviato un meticoloso lavoro di sistemazione dei propri esercizi lirici, mosso dal desiderio di organizzarne ordinatamente la disposizione e attuare una revisione dei propri versi, contraddistinta spesso da continui ripensamenti e tormentate riscritture. Il canzoniere Chigiano, confezionato tra il 1583 e il 1584, testimonia la prima fase di questo processo compositivo, abbandonato nel corso del 1586 quando, insoddisfatto, il poeta si accinge a risistemare i propri testi nella direzione di quella che sarà l'articolazione della stampa Osanna (Martini 1984, p. 83). In quel periodo Tasso manifesta ripetutamente il desiderio di correggere le proprie rime (*Lettere* n. 508), incominciando a trascriverne alcune in un «libro» (*Lettere* n. 633), identificato da Luca Milite (1990) nel manoscritto della Biblioteca Estense di Modena It. 285 = alfa.V.7.8, comunemente noto come E1 (qui *Rime. Prima*

raccolta estense). Nel corso del 1587 Tasso continua a lavorare alla preparazione di un nuovo canzoniere, mostrandosi determinato a licenziarne un'edizione definitiva e autorevole (*Lettere* n. 955). Nel frattempo, il poeta si impegna per recuperare il materiale che aveva precedentemente affidato a terzi, in particolare a Giovan Battista Licino, e, parallelamente, confeziona altri importanti quaderni di lavoro, ossia un secondo manoscritto estense (E2, qui *Rime. Seconda raccolta estense*) e uno fiorentino (P1, ms. Biblioteca Nazionale di Firenze, Banco Rari 212), preparatori in vista delle successive edizioni a stampa delle sue rime.

Nonostante la continua e costante irrequietudine nei confronti del proprio lavoro (*Lettere* nn. 1030, 1084, 1109, 1115), in una lettera a Giovan Battista Licino del 14 settembre 1588, Torquato si mostra convinto dell'ordinamento dato ai propri componimenti, ritenuti pronti per essere licenziati: «Ho disposto le mie rime in buonissimo ordine; però vorrei che vi ricordaste quanto la stampa mi sia a cuore» (*Lettere* n. 1030). In realtà, i lavori di revisione proseguono pure nel corso dei mesi successivi, come si evince da una lettera spedita all'amico Antonio Costantini del marzo 1589: «sono ancora occupatissimo ne la revisione de le mie rime» (*Lettere* n. 1109). Di pari passo, Tasso si cimenta con la stesura dell'autocommento, da collocarsi tra il 1589 e, al più tardi, i primi mesi del 1590 (De Maldé 2016a, p. XXII): sappiamo, infatti che, all'altezza di aprile, il poeta aveva ormai predisposto un codice preparatorio per la stampa, lasciato al padre Niccolò degli Oddi poco prima della sua partenza per la Toscana (*ivi*, p. XVI).

A causa della mancanza di propri mezzi economici, Tasso si scontra con la difficoltà di trovare un tipografo a cui consegnare le proprie rime, affidate infine a Francesco Osanna, stampatore al servizio del duca di Mantova. L'intero processo di stampa determina vari dissapori fra Tasso e l'editore e, all'indomani della pubblicazione, il poeta si lamenta quasi subito della scorrettezza del risultato (es. *Lettere* n. 1406). Di lì a poco, nel 1592, l'editore bresciano Pietro Marchetti ripubblica il volume, alimentando ulteriormente la delusione del poeta: «Nel libro ristampato in Brescia sono i medesimi errori ch'erano ne l'altro prima stampato in Mantova; e per mia openione ve n'è qualcuno di più» (*Lettere* n. 1418, diretta a Pietro Marchetti in data 28 agosto 1592).

Profondamente amareggiato, Tasso continua a correggere ossessivamente le proprie rime per tutto il 1593, nella speranza, rimasta poi disattesa, di trovare un nuovo editore disposto a ripubblicare le poesie, emendate delle molte inesattezze e nuovamente risistemate. Il fitto lavoro variantistico elaborato dall'autore in vista di quest'auspicata ristampa trova testimonianza in un paio di postillati dell'edizione Osanna, individuati per primo da Lanfranco Caretti (1973c) e oggi analizzati da Vania De Maldé (2016a, pp. XXVI-XXXI): Ber (Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, Tassiana L. 4. 2), dove sono annotati sessantasei componimenti tra correzioni e varianti; e Mi (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AB 11 34) che registra settantun interventi correttivi, dei quali circa una quarantina già in Ber. Per uno studio dei postillati si rimanda anche a De Maldé 1978 e Russo 2022, pp. 382-383 e 387.

Malgrado gli sforzi e le continue preghiere a vari amici e interlocutori, Tasso, non senza un amaro dispiacere, vede naufragare il proprio desiderio di stampare nuovamente il proprio canzoniere amoroso, in una forma da lui supervisionata e definitivamente sanata delle precedenti corruzioni. Nonostante la sua scarsa fortuna editoriale, la silloge amorosa di Tasso è destinata a rivestire un ruolo cruciale nel panorama della lirica dell'epoca diventando presto oggetto anche di una riscrittura spirituale ad opera di Crisippo Selva, pubblicata nel 1611 (su

quest'ultima vd. Torre 2023b).

Date di elaborazione

1586-1591

Prima edizione

Tasso 1591a = Torquato Tasso, *Delle rime del Sig. Torquato Tasso parte prima. Di nuovo dal medesimo in questa nuova impressione ordinate, corrette, accresciute, et date in luce. Con l'espositione dello stesso autore. Onde potranno i giudiciosi lettori agevolmente conoscere gli infiniti miglioramenti, mutationi, et additioni loro; et quanto queste da quelle per l'adietro stampate sien differenti. Con due tavole, l'una de' principij delle rime; et l'altra de' autori citati nella loro espositione*, In Mantova, per Francesco Osanna stampator ducale, 1591

Edizione di riferimento

Tasso 2016 = Torquato Tasso, *Rime. Prima Parte - Tomo II. Rime d'amore con l'esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna, 1591)*, edizione critica a cura di Vania De Maldé, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2016 (Edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV)

Bibliografia

Tasso 1592 = Torquato Tasso, *Delle rime del sig. Torquato Tasso, parte prima [-seconda]. Di nouo dal medesimo in questa nuoua impressione ordinate, corrette, accresciute, & date in luce. Con l'espositione dello stesso autore. Onde potranno i giudiciosi lettori agevolmente conoscere gli infiniti miglioramenti, mutationi, & additioni loro; & quanto queste da quelle per l'adietro stampate sien differenti*, In Brescia, appresso Pietro Maria Marchetti, 1592

Caretti 1973c = Lanfranco Caretti, *Correzioni autografe all'editio princeps delle "Rime amorose" del Tasso*, in Lanfranco Caretti, *Studi sulle rime del Tasso*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 115-134

De Maldé 1978 = Vania De Maldé, *Per la datazione dei postillati autografi Ber e Mi*, in «Studi tassiani», XXVII, 1978, pp. 119-125

Basile 1984 = Bruno Basile, *Poëta melancholicus: tradizione classica e follia nell'ultimo Tasso*, Pisa, Pacini, 1984

Martini 1984 = Alessandro Martini, *Amore esce dal caos. L'organizzazione tematico-narrativa delle rime amorose del Tasso*, in «Filologia e critica», IX/1, 1984, pp. 78-121

Milite 1990 = Luca Milite, *I manoscritti E1 ed F2 delle Rime del Tasso*, in «Studi tassiani», XXXVIII, 1990, pp. 41-70

Martignone 1995 = Vercingetorige Martignone, *Varianti d'autore tassiane: un sondaggio sulle Rime amorose*, in «Italianistica», 24, 1995, pp. 427-435

Ardissino 2002b = Erminia Ardissino, *Commento e autocommento in Tasso. La lirica*, in *Il canone e la biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana*, a cura di Amedeo Quondam, 2 voll., Roma, Bulzoni, 2002, pp. 231-244

Colussi 2007 = Davide Colussi, *Instabilità metrica di due liriche tassiane*, in *Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant'anni, a cura degli allievi padovani*, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 561-583

De Maldé 2008 = Vania De Maldé, *Torquato Tasso. Auto-commento alle Rime*

(1591), in *Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tisconi*, a cura di Carlo Caruso e Walter Spaggiari, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 239-250

Isella 2009b = Dante Isella, *Per un'edizione delle Rime amorose del Tasso*, in Dante Isella, *Le carte mescolate vecchie e nuove*, a cura di Silvia Isella Brusamolino, Torino, Einaudi, 2009, pp. 51-114

Durante - Martellotti 2010 = Elio Durante - Anna Martellotti, «*Giovinetta peregrina*». *La vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso*, Firenze, Olschki, 2010

Tomasi 2012 = Franco Tomasi, *Lettura di Arsi gran tempo e del mio foco indegno di Torquato Tasso*, in «*Italique*», XV, 2012, pp. 47-72

Martignone 2012 = Vercingetorige Martignone, *Esemplarità e distacco: l'autoesegesi tassiana alle rime d'amore*, in *Il poeta e il suo pubblico. Lettura e commento dei testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno di Ginevra, 15-17 maggio 2008*, a cura di Massimo Danzi e Roberto Leporatti, Genève, Droz, 2012, pp. 309-406

Tomasi 2013 = Franco Tomasi, *La canzone Quel generoso mio guerriero interno di Torquato Tasso*, in *Le rime del Tasso: esegesi e tradizione*, a cura di Emilio Russo e Franco Tomasi, Roma, L'Erma di Bretschneider (n. mon. «L'Ellisse», VIII/2), 2013, pp. 99-120

Ritrovato 2015b = Salvatore Ritrovato, «*Ecco mormorar l'onde*». *Un esercizio di lettura*, in Salvatore Ritrovato, *Studi sul madrigale cinquecentesco*, Roma, Salerno Editrice, 2015, pp. 113-130

De Maldé 2016 = Vania De Maldé, *Il sacro nel canzoniere amoroso. Lettura di "Padre del ciel, or ch'atra nube il calle"*, in *Senza te son nulla. Studi sulla poesia sacra di Torquato Tasso*, a cura di Marco Corradini e Ottavio Ghidini, Roma-Milano, Edizioni di storia e letteratura-Centro culturale Alle Grazie-Padri domenicani, 2016, pp. 1-18

De Maldé 2016a = Vania De Maldé, *Nota al testo*, in Torquato Tasso, *Rime. Prima Parte - Tomo II. Rime d'amore con l'esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna, 1591)*, edizione critica a cura di Vania De Maldé, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2016 (Edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), IX-CII

Castellozzi 2017 = Massimo Castellozzi, *Nota in margine al finale delle Rime d'amore di Torquato Tasso*, in *L'Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell'ADI - Associazione degli Italianisti (Roma, 9-12 settembre 2015)*, Beatrice Alfonzetti, Teresa Cancro, Valeria Di Iasio, Ester Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017

Puzzo 2018 = Giulia Puzzo, *Il laboratorio tassiano della stampa Osanna. In margine all'edizione critica delle Rime d'amore*, in «*Filologia e critica*», XLIII, 2018, pp. 161-201

Cabani 2018 = Maria Cristina Cabani, *Immagine e immaginazione nelle Rime del Tasso in Tasso und die bildenden Künste. Dialoge, Spiegelungen, Transformationen*, a cura di V. Sebastian Schültze und Maria Antonietta Terzoli, Berlin, De Gruyter, 2018

Penna 2020 = Cristina Teresa Penna, *Per «agguagliar il suon de l'arme»: La gravitas del Tasso lirico nell'edizione Osanna 1591*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Pavia, tutor prof. Rossano Pestarino, A.A. 2019-2020

Regn 2019 = Gerhard Regn, *Idea della lirica e poetica del piacere: l'autocommento delle rime amorose di Torquato Tasso come strumento di autocanonizzazione*, in *Forme e funzioni dell'esegesi nel Rinascimento*, a cura di Andrea Torre, Pisa, Edizioni della Normale (num. mon. «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 11/2), 2019, pp. 439-466

Penna 2019 = Cristina Teresa Penna, *Una parodia involontaria? Tessere petrarchesche nel canzoniere amoroso di Torquato Tasso*, in «*I' sono innamorato, ma non tanto*». *Le forme della parodia nella letteratura italiana*, Atti del convegno (Università di Pavia, 14-15 novembre 2018), a cura di Giada Cipollone, Federica Massia, Giacomo Micheletti, Firenze, Franco Cesati (num. mon. «Studi italiani» 31/2), 2019, pp. 63-75

Zaja 2021 = Paolo Zaja, «*Essere interprete de' miei sonetti*» *Appunti su tre libri di rime con autocommento del secondo Cinquecento*, in *Il libro di rime tra secondo Cinquecento e primo Seicento*, a cura di Valeria Di Iasio e Franco Tomasi, Genève, Droz (num. mon. «Italiq», XXIV), 2021, pp. 109-134

Incandela 2021 = Marika Incandela, *Osservazioni su strutture e forme della canzone «Osanna»*, in «*Studi tassiani*», LXIX, 2021, pp. 155-182

Incandela 2023 = Marika Incandela, *Per uno studio dell'autocommento tassiano alle rime amorose*, tesi di dottorato, Università di Siena, tutor proff. Natascia Tonelli e Matteo Residori, A.A. 2022-2023

Penna 2022 = Cristina Teresa Penna, *Èpos, encomio e suggestioni epigrammatiche: in limine al canzoniere amoroso di Torquato Tasso*, in «*Critica letteraria*», 195, 2022, pp. 237-255

Russo 2022 = Emilio Russo, *Torquato Tasso*, in *Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento. III*, a cura di Matteo Motolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo (con la consulenza paleografica di Antonio Ciaralli), Roma, Salerno, 2022

Tomasi 2023 = Franco Tomasi, *Le Rime: un esercizio trentennale*, in *Tasso*, a cura di Emilio Russo e Franco Tomasi, Roma, Carocci, 2023, pp. 37-56

Puzzo 2023 = Giulia Puzzo, *Eccessi d'amore. Sull'autocommento di Torquato Tasso alle Rime amorose*, Milano, Bit&s, 2023

Torre 2023b = Andrea Torre, *Correggere e interpretare. Una riscrittura spirituale delle Rime amorose di Tasso*, in *Prospettive sulle rime di Torquato Tasso*, a cura di Andrea Torre, Ancona, Affinità elettive, 2023, pp. 267-315

Penna 2023 = Cristina Teresa Penna, «*Quale stormo d'augei notturno e fosco*»: *forme della Gelosia nel canzoniere amoroso di Torquato Tasso*, in «*Strumenti critici*», 2/23, 2023, pp. 343-360

Risorse correlate

19 lettere di Tasso in cui l'opera è citata

1 opera postillata

- Plato 1539 = Barb. Cr. Tass. 46, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

MARTINA DAL CENGIO

Tempio in lode di Flavia Peretti Orsini

Insieme editoriale: Rime

Nel 1591, Torquato Tasso, con lo pseudonimo di Uranio Felice, cura l'allestimento di un'antologia poetica, andata in stampa presso il tipografo romano Giovanni Martinelli. La raccolta è dedicata alla nobildonna romana Flavia Peretti Orsini, sposa di Virginio Orsini, duca di Bracciano, e pronipote di papa Sisto V. Ad entrambi Tasso aveva indirizzato versi d'encomio: Virginio Orsini è destinatario di un paio di sonetti (Rime nn. 1489-1490); mentre, il pontefice di una dozzina di rime (Rime nn. 1291, 1324, 1386-1394, 1425, 1427), verosimilmente composte da Tasso durante i suoi ripetuti soggiorni romani, ospite dell'amico Scipione Gonzaga, nominato cardinale nel 1587. In più, anche la sorella della dedicataria, Felice Orsina Peretti, moglie del principe di Paliano Marcantonio II Colonna, fu ripetutamente celebrata da Tasso, che le indirizza cinque sonetti e tre canzoni: i sonetti *La sublime e lucente Orsa celeste*, *Quasi statua d'avorio in voi natura*, *Felice terra in arenose sponde*, *Roma al partir de la sua chiara stella*, *Roma, ch'al variar d'iniqua sorte* (Rime nn. 1360, 1447-1448, 1562-1563); e le «Tre Canzoni in lode delle mani ad imitatione delle tre del Petrarca in lode degli occhi dedicate all'Illustrissima et Eccellentissima Signora Donna Orsina Peretti Colonna Principessa di Palliano» (ms. Vat. Lat. 10974, c. 113r) *Donna gentile, io veggio*, *Perché la vita è breve* e *Poiché l'ingegno perde* (Rime nn. 1449-1451). Già prima della pubblicazione del *Tempio*, Tasso aveva omaggiato Flavia Peretti in un altro sonetto encomiastico, *Flavia, quando nel lago un picciol vento* (Rime n. 1361), edito in Tasso 1587, c. 13r, sebbene assente dalla successiva antologia.

La miscellanea raccoglie duecentoundici componimenti, di varia tipologia metrica ma pressoché omogenei per apparati tematici e linguaggio encomiastico, comune a gran parte della poesia d'occasione di fine Cinquecento. All'operazione editoriale prendono parte personalità più o meno note della scena culturale romana del periodo, alcune delle quali non ancora identificate: Alessandro Guarnelli, Alessandro Monti, Antonio Doni, And. Filoromini, Antonio Buffa Negrini, Baldo Cataneo, Bartolomeo Carrara, Cesare Rinaldi, Cesare Evoli, Cristoforo Bronzini, Cosmo Gaggi, Celso Cittadini, Desiderio Land., Dionisio Mint., Donato Nemelli, Erasmo di Valvasone, Ercole Vittori, Fabio Orsini, Flaminio Capra, Girolamo Catena, Gier. Zoppio, Gier. Cesarini, Giovanni Manzano, Giovanni Zucco, Giovanni Battista Crescendolo, Giovanni Ralli, Giovanni Francesco Buoni, Giulio Caria, Guido Postumio Ferri, Guidantonio Saracino, Enrico Zucco, Orazio Ven. Innocenzo Pio, Leonardo Maniaco, Lorenzo Natali, Luciano Orifilo, Lodovico Marchesini, Marcantonio Nicoletti, Muzio Muti, Matteo Chieli, Nicola degli Angeli, Ottavio Me., Ort. Fam., Por. F., P. Mar. Moric, Protesilao, Statilio Paolini da Osimo, Scipione Manzano, Scipione Teodoro, Tiberio Sbarra, Virgilio Remigi.

Oltre settanta componimenti del *Tempio* sono privi di indicazioni autoriali. Questa anomalia è ammessa dallo stesso tipografo nella conclusiva nota *Ai lettori* dove, scusandosi, invita i rispettivi autori a palesarsi, così da poter rimediare alla mancanza: «Parrà per avventura strano ad alcuno Autore, di non vedere il suo

nome posto sopra la compositione sua. Ma sappia, che essendosi fatta diligenza per rinvenire i nomi di tutti, che nel copiare si erano smarriti, non si è potuto arrivare alla cognizione compita: onde si prega ogn'uno ad haverci per iscusati, et a farci capitare quelli nomi, che mancheranno; perché si possa emendare questo difetto, che, quanto preme, o premerà ad altri, altrettanto ci è grave a noi» (c. Z8r). In effetti, l'intero volume si contraddistingue per un allestimento frettoloso e impreciso, forse da ricondurre alle precarie condizioni di salute di Tasso (Mussini Sacchi 2003, p. 514). Pure l'assetto dei testi risulta, nel complesso, quasi casuale, dal momento che non si riconosce né un raggruppamento per autore né per tema, con la sola eccezione di una serie di liriche per un'imprescritta malattia della destinataria (Tasso 1591b, pp. 190-195).

Subito dopo il frontespizio, la silloge ospita un ritratto della nobildonna, associato a un distico encomiastico, a cui seguono una lettera di dedica e un'ottava lirica (Rime n. 1439), verosimilmente da ricondurre alla mano tassiana. Sempre di Tasso sono anche i primi sei sonetti della raccolta (*Voi che cercate pur da l'Austro a l'Orse; Fabricò il Tempio, con purgati carmi; Vide Flavia inalzar sublime Tempio; In voi rare bellezze, alti costumi; Roma mirando il crin, gli occhi, e la fronte; Se di lodarvi in rime oso talhora*, oggi Rime nn. 1440-1445) e una canzone (*De le più fresche rose homai la chioma*, oggi Rime n. 1446), composta in occasione del matrimonio di Flavia Peretti con il duca Virginio Orsini. L'antologia, l'unica mai approntata da Torquato Tasso, costituisce una preziosa testimonianza della sua ultima irrequieta stagione lirica, in cui si avverte il tentativo di avvicinarsi, attraverso l'omaggio letterario, a due delle più potenti famiglie romane del tempo: quella del papa, i Peretti, e quella degli Orsini, intenzione di cui si dà chiaramente conto nell'epistola dedicatoria: «Et, io, come più ardito de gli altri, et come devotissimo, et affettionatissimo Servitore dell'Illustrissima sua Casa, presento queste rime a Vostra Eccellenza» (c. [*3v]).

Struttura

Serie non lineare di sette componimenti, così articolati: sei sonetti (pp. 1-6) e una canzone (pp. 27-32).

Storia del testo

L'allestimento del *Tempio* (1591) per Flavia Peretti Orsini affonda le sue radici nel soggiorno romano di Torquato Tasso, svolto, seppur con varie interruzioni, tra il 1587 e il 1590. Qui, per lo più ospite dell'amico cardinale Scipione Gonzaga, il poeta incominciò a frequentare la corte vaticana, senza riuscire però a beneficiare, come avrebbe sperato, del pieno appoggio papale. Sempre a Roma, il poeta ebbe modo di incontrare anche la pronipote del pontefice, Flavia Peretti, promotrice di un vivace cenacolo musicale, a cui presero parte alcuni dei compositori più noti dell'epoca, tra i quali Luca Marenzio. La donna andò in sposa al duca Virginio Orsini. Il matrimonio, celebrato per procura nel 1589, fu un evento cantato da molti letterati del tempo, quali Baldo Catani (*Nelle nozze degl'ill.mi sig.ri il sig. don Verginio Orsino e la signora donna Flavia Peretta*, Roma 1589) e Giovanni Girolamo Fiorelli (*Nelle felicissime nozze de gl'illustris. & eccellentis. ss. don Verginio Orsino, duca di Bracciano, & donna Flavia Peretta*, Roma 1589). In passato, è stato suggerito di individuare proprio nelle nozze di Flavia Peretti l'occasione encomiastica alla base della raccolta tassiana (Mussini Sacchi 2003, p. 514), dal momento che molti dei componimenti del *Tempio* omaggiano la medesima unione. Siccome all'interno dell'antologia mancano riferimenti alla morte di papa Sisto V (m. agosto 1590), è possibile che

Tasso abbia raccolto i materiali lirici prima del suo trapasso, dunque tra la primavera del 1589 e l'estate del 1590, lasciandoli poi inutilizzati fino all'anno successivo, quando l'editore deve essersi preoccupato di velocizzarne la messa a stampa (Mussini Sacchi 2003, pp. 514-517). Più di recente, invece, è stato proposto di anticipare l'idea dell'allestimento al 1587, a partire da un'iniziativa di Giovanni Angelo Papio, nelle cui *Rime* (Bologna 1590), dedicate sempre a Flavia Peretti, l'autore annuncia il confezionamento di un proprio Tempio in lode della donna (Loskoutoff 2008-2010, p. 135), mai compiuto. In questa prospettiva, va ricordato che Tasso gli spedì una lettera, il 12 aprile 1587, scusandosi per avergli consegnato in ritardo un sonetto per Flavia Peretti, non identificato (Tasso 1852-1855, II, p. 187, n. 798; la lettera è già segnalata da Loskoutoff 2008-2010, p. 125).

La canzone *De le più fresche rose homai la chioma*, di argomento epitalamico, è certamente ascrivibile al 1589; mentre sono probabilmente di poco posteriori quelle poesie tassiane nel cui testo si fa esplicito riferimento all'allestimento del *Tempio* (Rime nn. 1439-1442). Certamente anteriore al 1589, invece, è il sonetto *Roma mirando il crin, gli occhi, e la fronte* (Rime n. 1444), giacché trova riscontro, in una veste testuale lievemente differente, a c. 137r del ms. autografo E2 (collocazione alfa.V.7.2) della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, datato al biennio 1586-1587. Inoltre, è di qualche interesse precisare che il sonetto *In voi rare bellezze, alti costumi* (Rime n. 1443), incluso nel *Tempio*, è trasmesso, pur con delle varianti, anche nel ms. Vat. Lat. 9880, dove è però indirizzato «al Signor Don Virginio Orsino» (c. 23v). Nessuno dei componimenti tassiani annoverati nel *Tempio* trova riscontro nella *Prima parte delle Rime* (Mantova 1591) né nella *Seconda parte delle Rime* (Brescia 1593).

Date di elaborazione

1589-1591

Prima edizione

Tasso 1591b = *Tempio fabricato da diversi coltissimi, & nobiliss. ingegni, in lode dell'illust.ma & ecc.ma donna Flavia Peretta Orsina, duchessa di Bracciano. Dedicatole da Uranio Fenice*, Roma, presso Giovanni Martinelli, 1591

Bibliografia

Mussini Sacchi 2003 = Maria Pia Mussini Sacchi, *Tasso e il Tempio in lode di Flavia Orsina: prima ricognizione*, in *Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma*, Roma-Padova, Editrice Antenore, 2003, pp. 511-531

Loskoutoff 2008-2010 = Yvan Loskoutoff, *Genèse et symbolique du «tempio» réuni par Torquato Tasso pour Flavia Peretti, duchesse de Bracciano (1591)*, in «Studi tassiani», LVI-LVIII, 2008-2010, pp. 123-151

Risorse correlate

1 lettera di Tasso in cui l'opera è citata

MARTINA DAL CENGIO